

AXBOROT JAMIYATI, VIRTUAL IDENTIFIKATSIYA VA IJTIMOIYLASHUV

Tulkin Kuyliev

Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti, falsafa fanlari nomzodi

Annotatsiya: Ushbu maqolada axborot jamiyatining shakllanishi, kibermakondagi ijtimoiylashuv jarayonlari hamda virtual identifikatsiyaning maxsus xususiyatlari tahlil qilinadi. Maqolada internet va chat maydonlarining ijtimoiy munosabatlarga ta'siri, virtuallikning liminal holatlari hamda karnaval psixologiyasi orqali ijtimoiy rollarning qayta tasnifi ko'rib chiqiladi. SHuningdek maqolada, ijtimoiy munosabatlarning transformatsiyasi diskriptiv paradigmalardan tashqari normativ tavsiyalarni ham taqozo qiladi: ta'lim sohasida axborot madaniyatini oshirish, onlayn etiket va media savodxonlikni kuchaytirish, hamda huquqiy mexanizmlarni zamonaviy kirishlar bilan boyitish zarurligi ochib berilgan.

Kalit so'zlar: axborot jamiyati, kibermakon, virtual identifikatsiya, ijtimoiylashuv, chatlar, liminallik, karnaval, onlayn etiket, media savodxonlik.

Hozirgi globallashuv davrida jamiyat axborot va postindustrial fazoga o'tmoqda, bunda insonning maqomi bog'liqlik va resurslarning tarkibi emas, balki bilim va yuqori texnologiyalarga moyillik bilan belgilanadi. Globallashuv davrida shakllanayotgan jamiyatni aksariyat hollarda axborot va postindustrial deb nomlashadi. Bu ma'noda axborot faoliyati insonni dunyo, narsalar, boshqa insonlar bilan o'zaro harakatning muayyan uslubi sifatida namoyon bo'ladi, xattoki bu uslublarning kombinatsiyasidir, u inson qobiliyati, bilimlari, mahoratida qayd etilgandir. Faoliyatning aynan shu rejasi ham ishlab chiqarish darajasida, ham iste'mol darajasida, ham odamlar o'rtasidagi o'zaro harakat ham insonni narsalar bilan munosabatida sifatli aks etishini ta'minlab beradi. Ijtimoiy sifatning sohibi, ifodalovchisi va ijodkori narsalar, anonim tuzilmalar bo'lmaydi, bu insonlarning o'zidir va ular aynan sub'ekt sifatida harakat qilginalik darajasida sohib, ifodalovchi va ijodkor bo'ladilar. Shuning uchun axborot jamiyatidagi inson maqomi to'plangan moddiy boyliklarning soni miqyosi bilan emas, balki zamonaviy yuqori texnologiyalar bilan bog'liq bo'lgan madaniyat, ta'lim hamda faoliyat yuritishga bo'lgan qobiliyat darajasi bilan bog'liqdir. SHuning uchun “agarda, davlat va millatlarning rivojida dastlab tabiiy resurs va moliya asosiy rolni o'ynagan bo'lsa, hozirgi paytda birinchi o'ringa inson resurslari (“inson kapitali”) rivojlanish shartlari birinchi o'rinda”. Tarixiy sahnaning old o'rniga ta'limning, tarbiya va mahoratning barcha yo'nalishlarida yuqori darajasini hamda bilimlarni va nostandart echimlarni izlashga bo'lgan tayyorgarlikni ta'minlashga qobiliyatli bo'lgan mamlakat va xalqlar chiqmoqda”.

Axborot va bilimlarga asoslangan jamiyatning shakllanishi oliy maktab oldida ham yangi vazifalarni qo‘ymoqda. Yangi global tendensiyalar o‘z ortidan ham ijobiy, ham salbiy oqibatlarini olib keladi, degan butun jahon banki ekspertlarini fikriga qo‘shilish lozim, bular haqida biz yuqorida aytib o‘tdik. Umuman olganda, salbiy oqibatlar ijtimoiy tengsizlikning yangi shakllari paydo bo‘lishi, shaxsning ijtimoiylashuv va individuallashuvining ziddiyatli tendensiyalari, hamda inson ma’naviy dunyosini inqirozi bilan bog‘liqdir.

Bugungi kunda «Internet sayyorasi axolisi» o‘rtasidagi munosabatlar hech qanday me’yorlar bilan – na huquqiy, na ma’naviy-axloqiy qoidalar bilan cheklanmaydi deyish mumkin emas. Garchi bu erda odam o‘z xatti-harakatlarida, xususan, makon va zamondagi cheklanishlardan, o‘ziga istalgan qiyofa berish imkoniyatida, o‘zini erkin his qilsa-da, biroq muayyan tartib-qoidalar mavjud. Qoidabuzarliklar jazolansa-da, ularni ko‘p sodir etishadi. Xatti-harakatlardagi «erkinlik» «Internet kishisi» ga ratsionalizmning klassik paradigmalari bilan aloqani qisman uzishga va obrazlar, axborot, boshqa virtual shaxslar bilan erkin o‘yinga berilish imkoniyatini beradi. Kibermakon, postmodern apologetlari fikricha, insonning chinakam ijodiy salohiyatini rivojlantirish uchun ideal muhitdir, chunki virtuallik o‘zligini namoyon etish va o‘yin stixiyasi quloq yozishi uchun sharoit yaratadigan ajoyib maydondir.

Kibermakonda sodir bo‘ladigan mazkur jarayonlar ancha murakkab va ziddiyatlidir, chunki o‘z shaxsi bilan virtual o‘yin odam ijtimoiylashuvining xususiyatlari va yo‘nalishi bilan bog‘liq ko‘p savolarni yuzaga chiqaradi. Ma’lum bo‘lganidek, inson “Men”ining rivojlanish dinamikasi u yoki bu jamiyatdagi belgilovchi va tayanch xususiyatga ega bo‘lgan ijtimoiy va madaniy tartib-qoidalarining individ tomonidan o‘zlashtirilganligi darajasi bilan belgilanadi. Kompyuter dunyosiga iste’molchi o‘zining ijtimoiy va kasbiy statusini, yoshini, jinsini va h.k.larni yo‘qotib kiradi, chunki unda o‘zini istagan holatda namoyish etishi mumkin. Bir payt V. Erner yozgan virtual “statussizlik” cho‘li vujudga keladi[2].

Liminal holatlarda sotsium Tuzilmalashmagan bo‘ladi va odamlar yashashning «tranzit» sharoitida bo‘ladilar, bunday sharoitda esa ijtimoiylik normalari ham, madaniy o‘zini tiktish qoidalari ham, xuddi shunday, ulaning o‘z o‘rin-holatlari ham noturg‘un va noaniq bo‘ladi. Biroq, V. Terner fikriga ko‘ra, sotsiomadaniy dinamikadagi bunday vayronkor bosqich ijodiy innovatsion ijtimoiy tajribalarning, tasavvur va g‘oyalarning paydo bo‘lishi uchun zarurdir, bu esa, oxir-oqibat yangi institutsional matritsani shakllantiradi. SHu nuqtai nazardan qaraganda, virtual dunyo o‘z rivojlanishining liminal bosqichidan chiqib, yangi ijtimoiy asoslar bo‘yicha Tuzilmalashadi. Birinchi navbatda bu tarmoq uyushmalariga tegishli, chunki ularda o‘z qadriyatlarini, afzalliklari, tabaqaviy munosabatlari tizimi shakllanadi. Ayni shu erda novirtual dunyoda mumkin bo‘lmagan o‘zgacha sotsiomadaniy tuzilmalar paydo bo‘ladi. Mazkur kontekstda avvalo e’tiborni

shunga qaratish lozimki, virtuallikda qat'iy rasmiylashtirilgan o'zini tutish qoidalari o'rnatilishi mumkin. Bu erda «chatliklar» urf-odatlar va hayotining yozilmagan odob-axloq qoidalari ko'proq rol o'ynaydi. Bunda mobil tarmoq guruhlari avvalambor veb-dizaynchilarning anglangan niyatlari natijasida emas, «tabiiy» ravishda, o'z holicha paydo bo'ladi. Albatta, hozirgi paytda tarmoq etiketining ayrim umumiy qoidalari mavjudligi haqida gapirish mumkin, biroq ular ko'proq virtual muhitda axborot almashinish va muloqot qilishni tartibga soladi: har bir iste'molchining xatti-harakatlari Internetdagi boshqa odamlarning o'z virtual istaklarini amalga oshirishiga halaqit bermasligi kerak. Faqat o'z axborot zahiralari yaratganlarga boshqa tarmoq uyushmalari a'zolarining ularga kirish (ulardan foydalanish) tartibi va xarakterini belgilashi mumkin. Tarmoq uyushmalarida o'z eski a'zolari bo'lib, ular mazkur virtual mkonni yo «yaratuvchilari», yoki «himoyachilari» bo'lishadi. Mazkur chatga kirgan har qanday «begona» mazkur uyushma a'zolariga xoch bo'lgan yozilmagan odob-axloq qoidalarini buzgan taqdirda bu makondan chiqariladi (eliminatsiya qilinadi). Eng qat'iy chora – u bilan muloqotning to'xtatilishi va xatto undan keladigan barcha axborotni blokirovka qilinishidir.

Shu o'rinda qayd etish lozimki, individning madaniy identifikatsiyasi va ijtimoiylashuvi nafaqat ruhiyati va qiziqishlari bo'yicha o'ziga yaqin bo'lgan u yoki bu virtual uyushma faoliyatiga qo'shilish orqali, balki o'zini boshqalarga qarama-qarishi qo'yish orqali ham amalga oshirilishi mumkin. O'zini identifikatsiyalash tarmoq odb-axloqi qoidalarini buzish orqali ham amalga oshirilishi mumkin. Bu holatni o'z vaqtida Dj. Donat «trolling» sifatida talqin etgan edi: iste'molchi u yoki bu konferensiyada ishtiroki davomida ochiqdan-ochiq provokatsion maktub jo'natadi, natijada o'ziga nisbatan boshqa iste'molchilarning agressiyasini uyg'otadi[2]. Bu maktabdagi bezorining tipik xatti-harakati bo'lib, u noaniq, qorishiq identifikatsiyaga ega bo'lgani tufayli o'zini ijobiy xatti-harakatlar orqali namoyon eta olmaydi va deviant harakatlar yordamida o'zining negativ madaniy identifikatsiyasini amalga oshiradi.

Biroq real vaqt rejimida ishlaydigan juda ko'p chatlar bor va ular “rasmiy” madaniyatda mavjud barcha va har qanday ta'qiqlarni buzish imkoniyati bilan o'ziga jalb etadi. «Real»dagi (chat jargonidagi so'z) uchrashuv sotsiumda ishlab chiqilgan muloqotga oid cheklashlarni bartaraf etadi. Bunday chatning asosiy vazifasi – “erdagi” muloqotning chegaralanganligini to'ldirish. CHat – bu spektakl, namoyish emas, balki odamlar unga “sho'ng'ib” yashaydigan makondir. Undan tashqarida bo'lganda xatto chat muloqotini tushunib ham bo'lmaydi. Bu olam faqat u erda istiqomat qilayotganlar uchun mavjuddir. Va mazkur uyushma a'zolarining muloqot makoni bunday hayot qoidalarini qabul qilmaganlarni inkor etadi. O'zini virtual shaxs sifatida namoyish etishning katta erkinligiga qaramay, bu hayotga moslashishning doim ham imkoniyati bo'lavermaydi. Virtual dunyo sun'iy, real ijtimoiylikning jo'n nushasi emas, chunki u o'z “Men”ini

namoyish etish uchun ko'plab o'zgacha, yangi imkoniyatlarni taqdim etadi. “Chatlanlik”ning hayoti “karnaval”ga (bu tushunchaga ayni M.Baxtin bergan ma'noda).

O'rta asrlar karnaval stixiyasi - bu niqoblar namoyishi va tantanali yurish emas, odamlar vaqtinchalik o'zlarining real hayotlarida turg'unlik kasb etgan ijtimoiy rollaridan voz kechib, real odamlar boshidan kechirgan hayotning o'zidir. M. Baxtin ko'rsatib berganidek, karnavalda odamlar o'zlarining real hayotdagi obrazlaridan voz kechganlar, rasm-rusumlardan voz kechganlar, hayotni o'yinga aylantirganlar, ko'chalar va maydonlarni esa hamma aktyor va tomoshabinlarga bo'lingan o'ziga xos teatrga aylantirishgan. Shu tarzda odamlar o'rtasidagi erkin munosabatlar shakli qaror topgan va unda rasmiy mafkura va cherkov o'rnatgan qattiq ta'qiqlar butunlay o'zgartirilgan. Shu nuqtai nazardan karnaval sotsial psixoterapevtik mashina bo'lganki, uning yordamida ong osti energiyasi tashqariga “otilib chiqqan”. Virtual «kiyim almashtirish», virtual «Men»ning turli-tuman “qiyofa”larini yaratishning noyob imkoniyatlari hisobiga karnaval harakati chat voqeligida ham sodir bo'lishi mumkin. Ko'plab chatlarga kirganlar, «nik» lar ortida yashirinib, jisimiy tubanlikka va ko'cha yumoriga moyil karnaval stixiyasiga g'arq bo'ladilar. M.Baxtin ta'kidlaganidek: «Bu erda - karnaval maydonida - oddiy, ya'ni karnavaldan tashqari, hayotda mavjud tabaqaviy, mulkiy, xizmatga oid, oilaviy va yosh bilan bog'liq to'siqlar bilan ajratilgan odamlar o'rtasida o'ziga xos shakldagi erkin, bemalol munosabatlar hukmron bo'lgan. O'rta asrlardagi feodal tuzumiga xos qat'iy tabaqaviy bo'linish davrida, oddiy kundalik hayot sharoitidagi odamlarni ajratib turgan tabaqaviy va korporativ to'siqlar fonida bu odamlar o'rtasidagi erkin, bemalol munosabatlar ancha o'tkir his etilgan va umumiy karnaval ruhining muhim qismini tashkil etgan»[3].

Shu tariqa, sotsiomadaniy tarmoq muloqoti sub'ekti o'ziga xos, «parchalangan» holatga tushadi, chunki bir paytning o'zida ikki olamda - haqiqiy va virtual olamda «istiqomat qiladi. Odamning kiberkommuniativ makondagi ijtimoiylashuvi va madaniy identifikatsiyalashuvi individning u yoki bu tarmoq uyushmasiga a'zoligi orqali amalga oshadi va bu ikki tomonlama bo'ladi: yoki mavqe bilan bog'liq sotsiomadaniy pozitsiyasini va o'xshashlik ramzlarini virtual shakllantirish orqali, yoki o'z virtual «Men»ini va personal o'xshashligini faol va erkin shakllantirish orqali. Shu bilan bog'liq ravishda virtual ijtimoiylashuvning qo'sh (ikkilamchi) xususiyati kelib chiqadi, chunki kibermakondagi ijod ko'p hollarda uning simulyasiyasi bilan, shaxsiy rivojlanish esa yangi shakllardagi begonalashuv bilan almashinadi. Ammo, shu jihati ham borki, ayni tarmoq uyushmalari o'zini harakatning sotsiomadaniy sub'ekti, u yoki bu tarmoq uyushmasi a'zosi sifatida erkin shakllantirish (loyihalash)ning noyob imkoniyatini beradi. O'zining «Men» ini reprezetatsiyalar ekan, odam go'yo o'xshashlik niqoblarini o'ziga tutib ko'radi va shu orqali «Ilgarilovchi ijtimoiylashuv» deb nomlash mumkin bo'lgan amalni bajaradi. Turli «virtual hayotlar» individ oldida uning hayot-faoliyati

loyihlashtiriladigan bir qator ijtimoiy imkoniyatlarni taqdim etadi, desak bo‘ladi. Bunda tarmoq uyushmalarida individning madaniy asoslari, uning hayotni “karnavallashtirish”, o‘zini identifikatsiyalash, o‘zini taqdim etish, ijtimoiylashuv va madaniylashuv strategiyalarining dinamik almashinuvi mazkur uyushma a‘zolarining rivojlanishi va xatti-harakatlarida asosiy rolni o‘ynaydi.

Shunday qilib, ayon bo‘ldiki, avval nushalar, modellar ko‘rinishida, muayyan amaliy masalalarni hal etish uchun shakllantirilgan ijtimoiy jarayonlar, keyinchalik birlamchi ijtimoiy borliqdan ko‘ra muhimroq reallikka - kuch va qudraga ega bo‘lgan virtual reallikka aylanadi. Bunda birlamchi ijtimoiy borliq o‘z nushalariga reallik xususiyatini “uzatib”, go‘yo orqa o‘ringa ko‘chadi. Bu virtual jarayonlarning o‘ziga etarli mustaqilligi uchun sharoit yaratilganligi hisobiga mumkin bo‘ldi. Virtual jarayonlar g‘ayriixtiyoriy emas: ular muayyan tasavvur kuchi bilan yaratiladi, ammo o‘zlari ham kuchga (ishontirish, majburlash, taqlid va h.k. kuchiga) aylanadi.

Xulosa shuki, kiberkommunikatsiya va virtual identifikatsiyani tushunish ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlash, madaniy integratsiya va individual rivojlanishda muhim ahamiyatga ega bo‘lib qoladi. Maqolaning amaliy ahamiyati internet siyosatini shakllantiruvchilar, pedagoglar va madaniy tadqiqotchilar uchun nazariy asos va amaliy yo‘nalishlarni taklif qilishida namoyon bo‘ladi. Bu sohadagi huquqiy va etik me‘yorlar yangi reallikka mos ravishda qayta ko‘rib chiqilishi shart. Ushbu masalalarni o‘rganish kelajak siyosat va bilim uchun muhim asos bo‘lsin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Gubiev M.YU. Problema formirovaniya mirovozzreniya lichnosti // *Obrazovanie i grajdanskoe obshchestvo*. Выр.1. SPb., 2022. –S.30-31.
2. *Donath J.S.* Identity and deception in the Virtual community. 2017.
3. *Baxtin M.M.* Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaya kultura Srednevekovya i Rennessansa. - Moskva: Xudoj. lit., 2020. – S. 15.
4. Toffler A. Futuroshok. SPb., 1997. –S.73-74.
5. Skorodumova O.B. Internet i ego osnovnyye sotsiokulturnyye funktsii // *Filosofiya i obshchestvo*. 2004. №1. –S.35.